

ISSN 2181-9556

Doi Journal 10.26739/2181-9556

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвоҳид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмайлова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO‘NIKMAALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Комил Каланов

Ўзбекистон Миллий университети
социология фанлари номзоди, профессор
e-mail: komiljon@yandex.ru

СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796861>

АННОТАЦИЯ

Муаллиф мақолада сифатли социологик тадқиқотларнинг Ўзбекистон шароитида қўлланилиши тарихига эътибор қаратади. Тадқиқотчилар ўртасида мунозарали баҳсларга сабаб бўладиган “оғзаки тарих” ва “социал тарих” муносабатларининг ижтимоий контрастига муқаддас жой ва зиёратгоҳлар мисолида жавоб қидиради. Эмпирик ва дала тадқиқотлари социомаданий контури негизида «дунёнинг ижтимоий манзараси», «социологик тасаввур» ва «танқидий мушоҳада» масалаларига прозаик тарзда урғу берилган. Таклиф этилаётган мавзу катта бир илмий тадқиқот иши учун асос ҳисоблансада, мақолада ижтимоий ҳаётдаги реал воқеъликларнинг COVID-19 пандемияси туфайли кескин ўзгариб кетиш жараёнлари кишилиқ дунёсининг ижтимоий манзарасини ўзгартириб юборди. Шунга мос равишда ўзига хос, балким ўта зиддиятли дунёқараш, фикрлаш тарзи пайдо бўлди. Оламни англашга нисбатан бўлган тасаввур ва қарашларда вужудга келган ижтимоий бўёқ ёки ранглар контрасти эса инсониятнинг ўзини ўзи томонидан қайта баҳолаш учун бутунлай ўзгача турмуш тарзи ҳамда стереотипларни яратилиши ва ўйлаб топилишига олиб келди.

Калит сўзлар: сифатли усуллар, танқидий мушоҳада, социологик тасаввур, дунёнинг манзараси, оғзаки тарих, социал тарих, макросоциология, микросоциология.

Комил Каланов

профессор кафедрa Социологии
Национального университета Узбекистана
e-mail: komiljon@yandex.ru

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТУР СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАСТА В КАЧЕСТВЕННОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье автор акцентирует внимание на истории использования качественных социологических исследований в условиях Узбекистана. Ищет ответ на социальный контраст между отношениями «устной истории» и «социальной истории», который вызывает споры среди исследователей, в случае святых мест и святынь. На основе социокультурного контура эмпирических и полевых исследований прозаично подчеркнуты вопросы «социального

картины мира», «социологического воображения» и «критического мышления». Хотя бы, предложенная тема считается основой для большой научно-исследовательской работы, в статье процессы резкого изменения реальных реалий общественной жизни в связи с пандемией COVID-19 изменили социальный ландшафт картины мира. В соответствии с этим возникло своеобразное, может быть, крайне противоречивое мировоззрение и образ мышления. А социальный колорит или разновидность контраста, созданный в восприятии и видении мира, привел к созданию и изобретению совершенно иных стилей жизни и стереотипов для самооценки человечества.

Ключевые слова: качественные методы, критическое мышление, социологическое воображение, картина мира, устная история, социальная история, макросоциология, микросоциология.

Komil Kalanov

Professor of the Department of Sociology
National University of Uzbekistan
e-mail: komiljon@yandex.ru

SOCIOCULTURAL OUTLINE OF SOCIAL CONTRAST IN QUALITATIVE SOCIOLOGICAL RESEARCH

ANNOTATION

In the article, the author focuses on the history of the use of qualitative sociological research in the conditions of Uzbekistan. He is looking for an answer to the social contrast between the relations of "oral history" and "social history", which causes controversy among researchers, in the case of holy places and shrines. Based on the socio-cultural contour of empirical and field research, the issues of "social worldview", "sociological imagination" and "critical thinking" are prosaically emphasized. At least, the proposed topic is considered the basis for a large research work, in the article the processes of a sharp change in the real realities of public life in connection with the COVID-19 pandemic have changed the social landscape of the world picture. In accordance with this, a peculiar, perhaps extremely contradictory worldview and way of thinking emerged. And the social color or a kind of contrast created in the perception and vision of the world has led to the creation and invention of completely different lifestyles and stereotypes for the self-esteem of humanity.

Keywords: kachestvennyye metody, kriticheskoe mishlenie, sotsiologicheskoe voobrazhenie, kartina mira, oral history, social history, macrosociology, microsociology.

КИРИШ.

XX асрнинг 80-йилларнинг охириги келиб мамлакатда социология фани фан сифатида ўқитила бошланди, йиллар оралиғида бир неча социологик тадқиқотлар тадқиқотчилар томонидан ўтказилди. Маълумки, жамоатчилик фикрини ўрганиш социологик тадқиқотларга таяниш ва унинг натижалари орқали амалга оширилади. Табиийки, бу мутахассисдан юқори касбий маҳоратни талаб этади. Социологик амалиёт бўйича тегишли билим ва тайёргарликка эга бўлмаган инсон муаммони ўрганиш вақтида кўплаб субъектив нуқсонларга йўл қўйиши мумкин. Шу билан бирга социологик тадқиқотларни ташкил этиш махсус билимларни талаб этиши, хусусан, назарий-методологик дастурнинг экспертлар томонидан қанчалик илмий ва асосли ёзилганлиги, мақсад ва вазифаларнинг тўғри қўйилганлиги, илмий гипотезаларнинг тўлиқ асосланганлиги ва репрезентативликнинг таъминланганлигига боғлиқ бўлади.

МЕТОДОЛОГИЯ.

XX асрнинг охири XXI асрнинг бошларида социологияда тадқиқотда сифатли метод “Oral history - Оғзаки тарих” методидан фойдаланилди. Оғзаки тарих - бу тарихий аҳамиятга эга бўлган воқеаларни шахсий тажрибасига эга бўлган ҳикоячи ва яхши маълумотга эга суҳбатдош ўртасида ёзиб олинган суҳбатлар орқали тарихий тадқиқотларни ўтказиш методи бўлиб, тарихий ёзувга қўшимча қилишдир.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Ўзбекистонда социология мустақил (фалсафа, иқтисодиёт ва бошқа соҳалардан алоҳида) фан сифатида XX асрнинг 80-йиллари охирларида тан олинди. Шундай бўлса-да социология бу пайтда яхлит шаклда мавжуд эмасди. У ўзининг илк пайдо бўлган йиллари фалсафа, иқтисод, тарих ва демография фанлари туташган кесимда юзага келди. Шунга мувофиқ унинг томонидан амалга оширилган социал вазифалар ҳам қуйидагиларни ўз ичига олди:

- давлат тузилмалари қабул қилган ислохотлар йўлини баён этиш;
- коммерция мақсадларини кўзлаган маркетинг тадқиқотлар;
- жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий соҳаларнинг ислохотлар жараёнида инсонга, унинг жисмоний, маънавий, ижтимоий ривожланиши ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатига таъсирини ўрганиш.

Маълумки, мамлакатнинг мустақилликка эришиш вақтидаги социал жараёнлар хусусий социологик тадқиқот марказлари томонидан жиддий тадқиқ этилди. Турли хил ижтимоий фанлар тизимидан аста-секинлик билан алоҳида ажралиб чиқар экан, социология маълум бир вақтга етиб келганда ўзининг ижтимоий жараёнларни ўрганишда муҳим аҳамият касб этишини кўрсата бошлади. Олиб борилган социологик тадқиқотлар, уларнинг натижалари ва истиқбол прогнозларнинг самарали илмий асосланилиши уни ўзга ижтимоий фанлар учун ҳам ҳамкор соҳа сифатида жалб эта бошлади.

Социология соҳаси мамлакат ҳаётида аср бошларига келиб янгича мазмун касб эта бошлади. Микросоциологик тадқиқотлар ўзга ижтимоий фанлар билан уйғунликда тез ва мазмунли олиб бориладиган бўлинди. Жумладан, тарихчи олимлар билан “оғзаки тарих”, “социал тарих” йўналишларида кенг қамровли илмий изланишлар қилинди. Ижтимоий соҳанинг такомиллашуви натижасида тадқиқотларнинг катта қисми амалий масалаларни ҳал этишга йўналтирилиб, унда давлат бошқаруви органларига социал сиёсатни амалга ошириш, социал танглик ва ижтимоий инқирозларнинг олдини олиш учун зарур бўлган аниқ маълумотларни бера бошлади. Социологик тадқиқотлар натижалари асосида ижро ва вакиллик ҳокимияти органлари келажакдаги ижтимоий жараёнларнинг ривожини илмий асосда прогнозлаш ва ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида аниқ мақсадларга йўналтирилган сиёсатни амалга ошириш имконияти юзага кела бошлади.

Ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларини жадал ривожлантиришни режалаштиришда социологик тадқиқотларидан фойдаланиш долзарблигича қолмоқда. Айниқса бунда истиқболли стратегик масалаларни социал режалаштириш орқали ўзга соҳа вакиллари билан ҳамкорлик қилиш жаҳондаги барча мамлакатларда ривожланиб бормоқда. Бугунги кунда жамиятнинг ҳаёт-фаолиятидаги муайян жараёнлардан тортиб, то шаҳар, қишлоқ, алоҳида корхона ва жамоаларнинг ҳаётини социал режалаштиришгача бўлган кенг доирадаги соҳалар камраб олинadиган бўлинди.

Жамоатчилик фикри – бу жамият тафаккурининг социал гуруҳлар, умуман халқнинг жамият манфаатларини ақс эттирувчи ҳодиса ва жараёнларга нисбатан мавжуд ижтимоий муносабатлар асосидаги муносабати (баҳоси)ни ақс эттирувчи ҳодиса саналади. Ижтимоий ҳаётда жамоатчилик фикри инсонлардаги ўзаро социал муносабатларга киришувнинг муҳим механизмларидан бири ҳисобланади. У маълум даражада бошқарув жараёнларига таъсир кўрсатиши, мавжуд тизимнинг ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фикр ва қарорларини шакллантириши ва қўллаб-қувватлаши мумкин.

Социологик маълумотларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, у турли хил социал гуруҳларга бирлашган инсонларнинг хулқи ва тафаккурини у ёки бу даражадаги аниқлик билан ақс эттира олади. Унинг асосий сифати тўпланган маълумотларни олдинга қўйилган мақсадга мувофиқлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлади. Тадқиқот натижаларининг сифат даражасини ифодаловчи асосий хусусиятлар – бу аниқлик, барқарорлик ва репрезентативлик билан ифодаланади. Социологик маълумотларнинг аниқлик даражаси ўрганилган ижтимоий ҳодиса ва жараёнларнинг ўзига хос хусусиятларини тўлиқ ақс эттириш ҳисобига ташкиллаштирилади. Барқарорлик эса мавжуд маълумотнинг муайян вақт давомида ўз фойдалилик хусусиятларини таъминлашини ифодалайди. Репрезентативликда

социологик тадқиқотлар орқали олинган натижаларни амалиётга тадбиқ қилиниши мумкин бўлган соҳалар қамраб олади.

XX асрнинг 60-йилларида илғор тараккий этган Ғарб социология йўналишида тадқиқот марказлари ходимлари аста-секинлик билан миқдорли тадқиқот усулларида сифатлисига ўта бошладилар. Социологияда сифатли усул миқдорли тадқиқотлардаги мавжуд стратегия ва илмий фаразлардан тубдан фарқ қилади. Миқдорий кўрсаткичлар йиғиндиси макросоциологиянинг мунтазам барометр ўлчов йиғиндиси қилиб белгиланса, сифатли тадқиқот усуллари микросоциологиянинг муҳим масалаларини ёритиб беришда катта аҳамият касб этади. Ушбу илмий изланиш ҳамма даврда ўзгача мантиққа асосланган тадқиқотчининг назарий мақсади, унинг қизиқиш фокуси, ўрганилаётган объектга бўлган муносабати, маълумотларни йиғиш жараёни ва уларни изоҳлаб беришгача бўлган жараёнларни қамраб олади. Мисол учун тизимли таҳлил нуқтаи-назаридан ҳозирги замон жамиятининг умумий шарт-шароитларини турли хилдаги социал гуруҳларни бир хил шароитда деб олиб, сўнгра уни ўрганиб тушунириш мумкин. Жумладан: талабалар, ҳарбийлар, мажбуран нафақага чиққанлар ва бошқалар.

Сифатли социология, (уни яна инсонпарвар, гуманизмга асосланган социология ҳам дейилади) нуқтаи-назаридан олганда - у гуруҳлардаги ҳар бир инсон тақдири билан боғлиқ омилларни ўрганади. Специфик социал тажриба алоҳида кечинма ва азоб-уқубатлардан иборат, улар эса умумлашиб унинг махсус “Ҳаёт дунёсини” ташкил этади. Бу дунё айнан “Махсус дунё” сифатида ўрганиш объекти бўлиш мумкин. Уларнинг ўтмишдаги тажрибаси кундалик ташвишлар, кечинмалар сифатида фақат бу гуруҳларнинг индивидуал тақдирларини, умумий социал кўринишда берилган социал-тарихий ҳолатда ўрганиш, тушуниш мумкин. Бошқа томондан бу кишиларнинг тажрибаси умумсоциал тажрибанинг бир лавҳаси бўлиб ҳисобланади. Бундай тажрибалар йиғиндиси жамиятнинг социал кўринишини тасаввур қилиш имконини беради. Шундай қилиб сифатий тадқиқотнинг умумий фокуси диққатни айрим ҳолдаги социал тажрибаларнинг бутун тизимини диққат марказига қаратади.

Сифатга оид тадқиқотлар нисбатан чуқурроқ маълумот олишга мўлжалланган бўлиб, уни “изоҳловчи” деб юритиш мумкин. Сифатий тадқиқотлар инсондаги хулкий ўзгаришларнинг сабаблари, кишиларнинг хотирага оид фикрлари ҳақида маълумот олиш, яъни “Нима учун?”, деган саволга жавоб излайди. Сифатга оид тадқиқотларда “кашф этиш”, “яратувчанлик” жараёни амалга оширилса, миқдорий тадқиқотларда “исботлаш” ва “тасдиқлаш” механизмлари шакллантирилади.

Таъкидлаш жоизки, ҳар қандай миқдорли ва сифатга оид усуллар ўзига хос тадқиқот мақсади, вазифаси ва ўрганиш объектларига эга. Миқдорий ва сифатий тадқиқотлар бир-бирига ўзаро боғлиқ бўлиб, бир-бирини тўлдиради. Шу сабабли уларни ўзаро қарама-қарши қўйиб бўлмайди. Уларни комплекс тарзда қўллаб, умумий ёндашув асосида керакли маълумотлар олиш имкони мавжуд. Сифатий тадқиқотларнинг натижаларини контент-таҳлил усули шаклида миқдорий шаклга ўтказиш мумкин. Миқдорий тадқиқотларни ташкиллаштиришда асосан маълумот тўплашнинг сифатийга оид технологиялари қўлланилади (масалан: фаразлар, тугалланмаган гаплар, тузоқ-саволлар ва ҳ.к.).

Сифатга оид тадқиқот нима? Тадқиқот амалиётида сифатга оид тадқиқот тушунчаси етарли даражада кенг таърифланади ва у ҳар доим ҳам бир турли маънони ифодаламайди. Ушбу китобда сифатга оид тадқиқот, маълумотлар кузатиш, интервью олиш, шахсий хужжатларни (матнли, кам ҳолларда кўз билан кўриш мумкин бўлган, яъни фото, видео манбаларни) таҳлил қилиш усули орқали олинган тадқиқот сифатида ифодаланади. Кўп ҳолларда бу бир неча турли усуллар ёрдамида тўпланган далил-исботлардир. Дастлабки маълумотлар сирасига кўп ҳолларда инсонлар ҳақидаги муфассал мулоҳазалар ёрдамида, кам ҳолларда эса имо-ишоралар, уларнинг қарашларини акс эттирувчи белгилар ёрдамида ифодаланган фикрлар киради. Агар миқдорий тадқиқотларда: Қанчалик тез-тез? Қанчалик узоқ муддат давомида? каби саволларга миқдорни (ҳисоб бирликларида: кўп-кам) қайд қилувчи етарли даражадаги объектив жавоб олсак, сифатга оид куйидаги саволларга: сизга фильм қанчалик ёқди? саволимизга биз муносабат сифатини белгиловчи номинал жавоб

оламиз, ёки бошқа сўзлар билан айтганда ушбу предметнинг индивид учун унинг ўз сўзларига кўра қийматга эга бўлган субъектив қийматини, унинг ижтимоий тажрибасидан келиб чиққан ҳолда берилган жавобни оламиз (масалан, фильм зерикарли, қизиқарли, қизиқарли ва ҳ.к.).

Бу каби маълумотлар математик жиҳатдан эмас, балки уларнинг субъектив маъносини аналитик йўл билан очиб бериш орқали таҳлил қилинади. Сифатга оид тадқиқотлар авваломбор ижтимоий амалиётнинг, яъни муайян кишиларнинг муайян вазиятлардаги ҳақиқий ҳаёт тажрибасининг индивидуал жиҳатини ўрганиш учун амалга оширилади. Бироқ индивидуал нарсани таҳлил қилиш орқали ижтимоий гуруҳ, ҳаракатлар ёки ижтимоий институтларнинг муайян ижтимоий вазиятларда ўзини тутиш табиатига тегишли бўлган нисбатан кенг кўламдаги ижтимоий муаммолар ҳам тадқиқ қилиниши мумкин. Маълумотнинг кўшимча манбалари сифатида микдорий маълумотлар ҳам хизмат қилиши мумкин (масалан, статистика). Уларнинг синтези эса таҳлилий ёндашув асосида амалга оширилиши мумкин. [1; - С. 3-4.]

Амалий-эмпирик тадқиқотларни ривожлантириш функцияси мазкур фаннинг фақат ижтимоий воқеъликни назарий ўрганиш билан чегараланмаслигини англатади. Унга таяниб, социология сиёсат ва амалиёт учун ижтимоий ҳаётни такомиллаштиришга, ижтимоий жараёнларни бошқариш самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқади. Социология ижтимоий ҳаётни, унинг турли соҳа ва даражалардаги кўринишларини тавсифи билан чекланмайди, балки уларни инсонпарварлик ва умуминсоний қадриятлар нуқтаи назаридан баҳолайди. “Социология ... шундай фанки, деб ёзган эди М.Вебер, у ижтимоий ҳаракатни ... тушунишни хоҳлайди ва бунинг асосида сабабларни тушунтириб беради ...” [2; - С.364]. Бунда назарияни бойитиш ва такомиллаштириш асосий мақсад бўлмай, балки шу асосда эркин ва ҳар томонлама баркамол шахснинг манфаатлари йўлида ижтимоий ҳаётни рационаллаштириш ва оптималлаштиришдир. Шу жиҳатдан, социология сиёсат ва амалиётнинг назарий асосларидан биридир. Айниқса социологиянинг амалий-сиёсий функциясини амалга оширишнинг конкрет шакллари сифатида соц. олдиндан кўриш, режалаш ва прогнозлаш катта аҳамиятга эга.

Социологик тадқиқот натижаларидан социал сиёсатнинг муҳим асосларини ишлаб чиқишда ҳамда ижтимоий жараёнларни бошқариш амалиётида фойдаланишни кенгайтириш ва чуқурлаштириш – бугунги кунда жамият ва давлатимизни ривожлантиришнинг долзарб масалаларидан бирини ташкил этади. Социологиянинг ғоявий-тарбиявий функцияси социологик тадқиқотлар ва уларнинг натижалари тарбиявий ишларда тутган ўрни ва ролида намоён бўлади. Ўз ҳолича, социология фан сифатида ижтимоий воқеликни объектив акс эттируради ва синфлар, бошқа ижтимоий гуруҳлар ҳамда уларнинг манфаат ва мақсадларига нисбатан нейтралдир. Аммо шу синф, қатлам ва гуруҳлар ўзларининг синфий ва бошқа ижтимоий-гуруҳий манфаатлари ва мақсадларини ифодалаш ҳамда ўз сиёсатини асослаш ва амалий фаолиятини оқлаш йўлида одатда социологик тадқиқотлардан кенг фойдаланишади. Шунинг учун реал социологик тадқиқотда объектив-илмийлик ва мафкуравийликнинг нисбатини белгилашда хатога йўл қўйиш мумкин эмас. Шундан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки социология жамиятдаги институтларнинг келиб чиқиши ва уларни ҳаракатлантирувчи фан сифатида шаклланишини кўришимиз мумкин [3; - С. 6].

Ҳаддан ташқари мафкуралаштириш воқеликни ўрганишдаги объективлик ва ҳаққонийлик тамойилларининг кўпол равишда бузилишига олиб келади, буларсиз эса ҳақиқий илм-фан, жумладан социология бўлмайди ва бўлиши ҳам мумкин эмас. Хусусан, социолог тадқиқотчилар ўтказилган тадқиқот натижалари борасида ёлгон баёнотлар бермаслиги лозим [4; - С. 2]. Бошқа томондан, социологиянинг ривожланишида мафкуравий омилни тўлиқ инкор этиш социологиядаги асосий йўналишларнинг ранг-баранглиги, уларнинг моҳияти, мазкур йўналишларнинг тўқнашуви ва зиддиятлари сабабларини тушунишни қийинлаштиради.

Биз тадқиқотлар жараёнида «дунёнинг ижтимоий манзараси», «социологик тасаввур» ва «танқидий мушоҳада» масалаларига кўпроқ урғу бердик. Таклиф этилаётган масалалар катта бир тадқиқот ишининг мавзуси ҳисоблансада, ўтган қисқа давр ичида биз истиқомат қилаётган ижтимоий ҳаётда реал воқеъликларнинг пандемия туфайли кескин ўзгариб кетиши,

кишилик дунёсининг ижтимоий манзарасини ўзгартириб юборди. Шунга мос равишда дунёқараш, фикрлаш тарзи, оламни англашга нисбатан қарашларда ижтимоий ранглар тасвири ва қолаверса инсониятнинг ўзини ўзи баҳолашда янги турмуш тарзи ҳамда стереотиплар яратилди ёки ўйлаб топилди.

Таъкидлаганимиздек, ушбу тадқиқот мавзуси мураккаб жараён ва ҳодисаларни қамраб олган бўлсада, унда асосий эътиборни «танқидий мушоҳада»га қаратиб ўтмоқчимиз. Бундан асосий мақсад глобаллашган дунёнинг ахборотлашган маконида миллий социологиянинг бугунги ўрни ва истиқболли тадқиқотлар олиб бориш ҳамда билим бериш векторларини қайта кўриб чиқаётган бир даврга тўғри келиб, маҳаллий шароитда «танқидий мушоҳада»га асосланган ёндашувнинг ўрни ва роли қанчалик муҳим эканлигига мутахассислар диққатини жалб этишдир. Авваламбор, қисқа сатрларда дунёнинг ижтимоий манзарасини тасвирлаб олсак. Фалсафий қарашларда у «Яратувчи» (Худо), «инсон», «табиат» ва «жамият» ҳодисаларининг ўзаро боғлиқликдаги моҳиятини тафаккурда қандай изоҳ билан белгиланишида намоён бўлади [5; - С. 127]. Онтологик ва гносеологик жиҳатдан таҳлил этиладиган ушбу ҳодисалар социологияда эпистемологик ёндашувга бориб тақалади. Унга кўра, тафаккур тарзи турмуш тарзида ўз ифодасини топади. Пандемия «Яратувчи» образини кундалик ҳаётнинг асосий қисмига айлантди. Диндорлик даражаси ҳам шаклан (кийинишдан тортиб легитимлаштиришгача), ҳам мазмунан (қалб ва руҳоният) бир неча марта тезлашиб кетди. Инсон омили ижтимоий, биологик, маънавий эҳтиёжлардан ҳуқуқий ҳимоя кондинцияси билан тўлиқ ифодаланишга етиб келди. Нафақат хатти-ҳаракатлар, балки ўзаро муносабатлардаги ишонч ва қафолатлар ҳам ҳуқуқий асос устига қурилиб бормоқда. Барча даврларда табиат сиёсатга таъсир ўтказган бўлса, энди сиёсат табиатга таъсир ўтказмоқда. Жамият ривожини ижтимоий-иқтисодий таъсир механизмидан кўра, кўпроқ ахборотлар таъсири механизмига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Дунёнинг ижтимоий манзарасини шу тўртта омили орқали кўриб, ўрганиб, баҳолаб борсақда, социолог учун асосий объект инсон омили бўлиб қолади. У тадқиқот ёндашувларига кўра баъзида «шахс», баъзида «индивид» ёки «жамият аъзоси» бўлиб келиши мумкин. Маърузамизнинг асосий мавзусидан келиб чиқиб, замонавий инсоннинг ижтимоий ҳаётдаги тафаккур тарзи ва кундалик ҳаётига тўхталиб ўтмоқчимиз.

Америкалик тадқиқотчи Девид Клустернинг ёзишмаларига эътибор қаратадиган бўлинса, унда бугунги дунёнинг ижтимоий картинасида «танқидий мушоҳада»га қуйидагича баҳо берилган: «Канзасдан Қозоғистонгача, Мичигандан Македониягача мактаб ўқитувчилари ва университет профессорлари ўз ўқувчиларини танқидий мушоҳада қилиш учун интилиш кераклигини уқтирмақдалар. Биз биламизки ХХI аср қўйган талабларни бажариш учун фақат танқидий мушоҳада кўникмасига эга бўлиш ўзимиз ўрганаётган ва қилаётган ишларни янада чуқурроқ тушуниш имконини беради. Постиндустриал ва глобаллашган дунё илгари сураётган талабларни қанчалик эҳтиёт бўлиб бажариш ва тушунишга фақат танқидий мушоҳада ёрдам беради. Фақат ушбу мушоҳада турини анъанавий ҳаёт тарзимизга олиб кириш кўпинча тушунарсиз қўрқув туфайли англашилмовчиликларни келтириб чиқаради» [6]. Умуман олиб қараганда, Клустернинг ушбу мулоҳазаси қанчалик реал ҳаётга тўғри келади. Танқидий мушоҳада давримизнинг бир бўлагига айлана оладими ва у социологик тасаввурнинг бир қисми бўла олиши мумкинми? – каби саволлар оқими ижтимоий ҳодисага айланмоқда.

Агар бу каби саволларга таҳминан 10-12 йил илгари жавоб бериш керак бўлганида, табиийки, қийналиб қолган бўлар эдик. Авлодлар ворисийлиги, қадриятлар ва анъаналарнинг умрбоқийлиги, тарихий хотира ва ижтимоий тажриба келажак авлоднинг яшовчанлигини белгилаб беришига умид билан қаралар эди. Аммо, таъкидлаганимиздек дунёнинг глобаллашуви, жамиятнинг ахборотлашуви аҳоли ижтимоий мобиллигини қутилмаган томонларга ўзгартириб юборди. Илмий адабиётларда “авлодлар тўқнашуви”, “ўзгарувчан қадриятлар”, “миграция ва бегоналашув”, “ижтимоий тармоқларнинг онг ва тафаккурга, кундалик ҳаётга таъсири” каби жумла ва атамалар пайдо бўла бошлади.

Танқидий мушоҳада қандай қилиб педагогик технологиядан реал ижтимоий воқеъликка айланиб бормокда? Нима учун социологлар 2025 йилни “яқинлашиб келаётган янги давр” деб қарамокдалар? Келтирилаётган илмий прогнозлар 2025 йил авлоди асосан “танқидий мушоҳада” билан фикрлайди, мазмунидаги мулоҳазаларни илгари сурмокда [7; - С. 170-174]. Бу вақтда ижтимоий ҳаётга болалик даври асосан инглиз тилини ўрганиш ва математик мантиқлашга ўргатилган, жисмоний меҳнат ўрнига соғлом турмуш тарзи гоёси асосида спортнинг қайсидир бир тури билан у ёки бу тартибда шуғулланадиган авлод кириб келади. 2025 йил ёшлари Gamma-авлод номи билан аталади [8; - С. 150-159]. Бу авлодда эҳтирослар, ҳиссиётлар ўрнини танқидий мушоҳада эгаллайди. Берилган ёки қутилаётган саволларга жавобларни интернет сайтлари ёки ижтимоий тармоқлардан қидиради. Ҳар бир ишончли кўринган турли жавобларни фарқлаш учун ҳам энди танқидий мушоҳада зарур бўлади.

“Танқидий мушоҳада” танқиддан нимаси билан фарқ қилади? Танқид кимгадир ёки нимагадир йўналтирилиб, унда танқид қилувчи инсон ўзини оқлашга ёки исботлашга интилади. Танқидий мушоҳада онг ва тафаккурда янги билимлар ва дунёқарашни шакллантиришга қаратилган замонавий методология ва технология ҳисобланади. Танқидий мушоҳада – бу бевосита замонавий социология, психология ва фалсафанинг тадқиқот объектидир. Танқидий мушоҳада дунёнинг ижтимоий манзарасини тасаввур қилишда янгича ёндашув сифатида ҳаётимизга кириб келаётган экан, уни фақат ва фақат позитив, яъни ижобий томонга қаратишимиз керак. Танқидий мушоҳадани бюрократик механизмлар билан тўхтатиб бўлмайди. Чунки, танқидий мушоҳада – бу янги билимлар излаш, ҳар бир соҳада ихтиро ва кашфиётлар қилишга қаратилган фикрлаш тарзи ҳисобланади.

Яна савол туғилиши мумкин, нима учун айнан “танқидий мушоҳада”? Чунки, дунё жадал суръатлар билан ўзгармокда ва биз ҳам ўзгаришга мажбурмиз? Савол: нега “инглиз тили” деб айтяпсиз? – кўпчилик рус, араб, хитой тилларини ҳам ўрганишяпти-ку. Жавоб: Тўғри, ўрганишяпти. Аммо, хитойлар, араблар ва русларнинг ўзлари оммавий тарзда инглиз тилини мукамал ўзлаштирмокдалар. Ижтимоий фанлар тадқиқот объекти аввал “давлат-жамият-инсон” схемасига қаратилган бўлса, энди “трансмиллий корпорациялар – иқтидор, қобилият, истеъдод – ижтимоий рақобат” формуласи устуворлик қилмокда. Бу эса замонавий социологиянинг олдида умуман янгича ёндашувларни, янги тадқиқот усулларидан фойдаланишни талаб этади. Зеро, социологиянинг ўзи ижтимоий рақобат ичида бўлиши керак. Унинг ўзи танқидий мушоҳада омилини ўзида қўллаши керак. Янги методологик ва назарий ёндашувларни яратиш, даврга мос тадқиқот усуллари шакллантирилишини талаб этади. Агар самара бермаётган бўлса, қайсидир тадқиқот усулларидан чекиниш лозим бўлади. Кўпинча жамият социологияни эмас, социология жамиятни тинглайди, эшитади. Аммо социология танқидий мушоҳада юритиб, дунёнинг ижтимоий манзарасини тасаввур қилишда фаоллик кўрсатса, унда жамият социологияни тинглашга мажбур бўлади.

XX асрнинг дастлабки ўн йилликларида Россияда социологик илм анча юқори даражага чиқди (Н.Петражицкий, А.Ковалевский, П.Сорокин). Бироқ мазкур фаннинг кейинги тарихий йўли бизда драматик характер касб этган. Социологик тадқиқотлар тўхтатилди, фаннинг ўзи эса кейинчалик “буржуача” деб эълон қилинди. Социологик тадқиқотлар бизда фақат бошқа ижтимоий фанлар доирасида ўтказилди. Социологиянинг реал жонланиши фақатгина 80-йилларнинг охирилари, 90-йилларнинг бошларида бошланди. Аммо ўтган йиллар мобайнида катта ишлар амалга оширилган бўлсада, тан олиш керакки, социологиядаги ортда қолишни баргараф этиш учун ҳали кўп ишларни амалга ошириш керак бўлади.

Социологияни ривожлантириш зарурати авваламбор мазкур фаннинг ҳозирги шароитдаги роли ва аҳамиятининг ошганлиги билан боғлиқ. Бу қуйидаги бир қатор шарт-шароит билан белгиланади:

- 1) муҳим ва тезкор ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар нафақат бизнинг мамлакатимизда, балки кўплаб хорижий малакатларда содир бўлмокда;
- 2) жамият ривожланишининг ҳозирги босқичи социал омиллар ва ижтимоий ҳаётдаги социал соҳанинг роли ва аҳамиятининг ошиб бораётганидан далолат беради;

3) бизнинг ва кўплаб бошқа жамиятларнинг прогрессив тараққиётининг асосий ва мураккаб масалаларидан бири – бу фуқаролик жамиятининг шакллантиришидир.

Сифатли социология, (уни яна инсонпарвар, гуманизмга асосланган социология ҳам дейилади) нуқтаи-назаридан олганда - у гуруҳлардаги ҳар бир инсон тақдири билан боғлиқ омилларни ўрганади. Специфик, махсус социал тажриба алоҳида кечинма ва азоб-укубатлардан иборат, улар эса умумлашиб унинг махсус “Ҳаёт дунёсини” ташкил этади. Бу дунё айнан “Махсус дунё” сифатида ўрганиш объекти бўлиш мумкин. Уларнинг ўтмишдаги тажрибаси кундалик ташвишлар, кечинмалар фақат бу гуруҳларнинг индивидуал тақдирларини, умумий социал кўринишда берилган социал-тарихий ҳолатда ўрганиш, тушуниш мумкин. Бошқа томондан бу кишиларнинг тажрибаси умумсоциал тажрибанинг бир лавҳаси бўлиб ҳисобланади. Бундай тажрибалар йиғиндиси жамиятнинг социал кўринишини тасаввур қилиш имконини беради. Шундай қилиб сифатий тадқиқотнинг умумий фокуси диққатни айрим ҳолдаги социал тажрибаларнинг бутун тизимини диққат марказига қаратади. Сифатий услубнинг имкониятларини куйидаги мисолда кўрсатиш мумкин. Бу 1899-1910 йилларда полякларнинг оммавий равишда Америкага миграция қилиниши. Шу вақтда поляклар Америкага кўчиб келган мигрантларнинг тўртдан бир қисмини ташкил этган. Биргина Чикаго шаҳрида улар 360 минг кишини ташкил этарди. Бундай қараганда мигрантлар орасида оммавий сўров ўтказиш имконияти пайдо бўлди. Бироқ поляк социологлари Б.Томас ва М.Знанецкийлар сифатли тадқиқотлар усулини қўллаб, миграция жараёнларини ўрганиш учун поляк мигрантларининг АҚШга келгунча ва келгандан сўнг ҳар кунги амалиётини таҳлил қилиш билан шуғулландилар. Улар бир неча йил давомида поляк муҳожирачиларининг шахсий ҳужжатларини йиғдилар (764 хат) ва қатор интервьюларни ўтказдилар. Газета маълумотлари, поляк архивларини Америка социал агентликлари ҳужжатларини миграция бўйича ўрганиб чиқдилар. Уларнинг стратегияси ўрганилаётган феноменнинг пайдо бўлиши ва ривожланишига диққат эътиборни қаратиш, унинг ҳар кунги деҳқон ҳаёти ҳақида турли хил маълумотларни таҳлил қилишдан иборат эди. Бундай тадқиқот стратегияси жараённинг субъектив томонига эътиборни кучайтиришга имкон берди; полякларнинг АҚШга миграция қилинишига нима мажбур қилди? Қарорларни қабул қилиш жараёни қай тарзда ўтди? Уларнинг қиймат тизимига қандай таъсир қилди ва бу қай тарзда акс этди? Натижада тадқиқотчилар амалий хулосаларгина чиқариб қолмай, балки мигрантларнинг умумлаштирилган адаптация тартиби концепциясини яратдилар; янги социал шароитда онгнинг ўзгариши; оила ва жамоа боғланишларининг узилиши; инновацион жараёнлардаги меъёр ва четга оғишлар; гуруҳ томонидан назоратнинг бузилиш натижаси билан жинслар муносабатининг ўзгариши социал бахт концепциясини ташкил қилишини аниқладилар. Лекин асосийси – бу миграциянинг объектив омиллари таъсири уларнинг субъектив омилларига таъсири, уларнинг субъектив талқин қилиш орқали воқъеаларнинг айрим қатнашчиларининг борлиқни ўз тушунчалари бўйича кўриб чиқилди.

Сифатли усулларнинг имкониятлари кескин социал шароитлар ўзгариши пайтидаги объектив ва субъектив ҳолларни ўз тажрибамизда кўришимиз мумкин. Масалан, ўтиш даврида аҳолининг бир тизимдан иккинчисига мослашиш стратегияси. Микросубъектив омил айниқса оилада унинг аъзолари орзу-умидлари борасидаги низолар орқали социал аҳамиятга эга бўлган оқибатларга олиб келади; мослашиш стратегиясининг маълум бир турига эга бўлди. Бундай икки хил паллиатив стратегия (икки карра бандлик) социологияда кенг тарқалган. Шундай қилиб сифатли ёндашишнинг умумий стратегияси очиқ қидириш, структуралаштирилмаган муаммоли ҳолатларни таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқотчининг диққати айрим субъектларни йириклаштириб кўриб чиқишга қаратилган. Сифатли усуллардан фойдаланиш, баъзида тадқиқотчининг диққат марказида айрим социал объектнинг ўзига хосликларини ўрганиш, воқъеанинг умумий суръати ёки ҳодисанинг умумий таркибий бирлигида, объектив ва субъектив омилларнинг ҳамкорлигида ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Сифатли тадқиқотлар янги ҳодисаларни ва оммавий кенг тарқалган, айниқса кескин социал ўзгаришлар шароитидаги жараёнларни ўрганиш имконини беради.

Маҳалий тадқиқотчининг фикрига кўра, оммавий ахборот воситалари орқали ўтказилаётган социологик тадқиқотларнинг сифат даражаси паст аммо, оммавий ахборот воситалари нафақат одамни дунёнинг ҳолати ҳақида хабардор қилади ва бўш вақтини тўлдиради, балки дунёқарашга, ҳозирги замон маданияти турига ҳам таъсир қилади[9; - С.54]. Сифатли парадигмани юқорида таъкидлаганимиздек, гуманистик социология деб ҳам атайдилар ёки интерпретатив ёхуд тушунадиган берилган йўналишнинг асосида ётган назарий концепцияларга асосланиб структурализмга нисбатан бу ерда индивидлари жтимоий ҳаракат агентлари деб тушунилади. Улар социал дунёнинг маҳсулоти ёки қурбони эмас, балки ўйлаётган, ҳис қилаётган, ҳаракат қилаётган субъектлар бўлиб, атрофдаги дунёни яратишга қатнашадилар. Ўзининг ва бошқаларнинг тартибига ўзининг маъносини ва аҳамиятини берадилар. Катта социал тизимлар бундай қарашда муносабатларнинг мураккаб жараёнлар натижасида пайдо бўлиши, ундаги умумий маънолар ва аҳамиятлар маълум даражада ижтимоий муносабатлар қатнашчиларининг ҳаммаси томонидан белгиланади ва маъқулланади. Мисол учун ҳаммага тушунарли никоҳ маросимида айтилган “Ҳа” сўзи. Бу сўз ҳамма ҳаракатларни мужассамлаштириб, барча қатнашчиларга бир маънода тушунилади. Шунинг учун сифатли социологияни “субъектив социология” деб ҳам аташ мумкин.

Умуман микросоциологияга “фрагментар социология” деб ҳам муурожаат қилинади. Чунки бундай ёндашиш натижасида диққат аниқ муносабатларнинг микро таҳлилига қаратилади. Фрагментар социология деган тушунча – бу жамиятни кўпгина фрагментлардан тўқилган мозаик матодай тушуниш имконини беради.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб методология нуқтаи-назаридан сифатли ёки гуманистик социология ўзининг моҳияти билан микросоциологиядир. Тадқиқотчи ўзининг диққатини социал ҳаракат агенти бўлган субъектга қаратади. Бунда авваламбор шахсий, ҳар кунги тажрибаси, бошқалар билан бўлган муносабат, сўзлар билан айтилган фикрларга ўз ҳаёти ҳақидаги ҳикояларига муурожаат қилинади. Интерактив маълумотларни таҳлил қилиб (сўзлар, имо-ишоралар, коммуникатив белгиларни) социолог кишиларнинг социал турмушининг алоҳида шаклини тушуниб олади ва изоҳлаб беради: у ўзининг кузатишларини умумлаштирибгина қолмай, уни атамалар тилига айлантиради, кузатилаётган социал борлиқнинг берилган жиҳатларини назарий изоҳлаб бериш учун ўзига хос ёндашув билан тадқиқотлар ўтказди.

Ўзбекистон шароитида сифатли тадқиқотлар ўтказишнинг зарурияти шундаки, бунда авваламбор мамлакат аҳолиси глобализацион жараёнларда фаол қатнашмоқда. Шунингдек, бир томондан фуқаролик жамияти шароитида ва иккинчи томондан ахборотлашган дунёнинг бир қисми сифатида мамлакат аҳолисининг ҳар бир вакилини фикр-мулоҳазаси исталган пайтда қайсидир бир мавзунинг долзарб нуқтаси бўлиб чиқиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб.пособие для студентов вузов / Институт Социологии РАН: – М.: Добросовет, 1998. – С. 3-4.;
2. Американская социология. Перспективы проблемы методы. Пед ред. Т. Парсонс. М.: 1972. – С. 364.;
3. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод и назначение. М.: 1993. – С. 6.;
4. Международный Кодекс ИСС, Статья-2.;
5. Отрешко Н.Б. Картины социального мира в современной социальной теории // Журнал: Вопросы социальной теории. 2009. Том III. Вып. 1 (3). – С. 127;
6. Клустер Д. Что такое критическое мышление? [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://testolog.narod.ru/Other15.html>;
7. Ивунина Е.Е. О различных подходах к понятию «критическое мышление» / Молодой ученый, 2009, № 11. – С. 170-174.;

8. Гурова И.М., Евдокимова С.Ш. Теория поколений как инструмент анализа, формирования и развития трудового потенциала. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016; 7 (3(27)): – С. 150-159. <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2016.7.3.150.159>
9. Сабирова У. Ф., Нажмиддинова Г. У. Медийная реальность как новый тип социокультурного пространства // Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
10. Каланов К., Келдиёров У. “Оғзаки тарих” усули ва унинг микросоциологияда тутган ўрни // Журнал социальных исследований. – 2022. – т. 5. – №. 1.
11. Убайдуллаева Р. Т. Рефлексивная социология как созидательно-практическая современная теория //Universum: общественные науки. – 2021. – №. 11-12 (79). – С. 26-30.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000